

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИЛА ТАРАФЛАРНИНГ ТОРТИШУВЧАНЛИГИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Курбанов Шерзод Шарипович

Хоразм вилоят суди судьяси катта ёрдамчиси

e-mail: sher81gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7096999>

Аннотация: Мазкур мақолада айрим хорижий давлатлар жиноят-процессуал қонунчилиги таҳлили асосида тортишувчанлик принципнинг амал қилиши масаласи ўрганилган. Жиноят-процессуал қонунларининг самарали ишлаши учун асос бўлиб хизмат қиладиган жиноят процесси принциплари тизими тортишувчанлик принципини ўз ичига олади. Ушбу принципни амалга ошириш судгача иш юритишда бир қатор хусусиятларга эга. Ушбу маънода, миллий ва хорижий мамлакатларнинг жиноят процессида томонларнинг тортишуви принципи таъсирини қиёсий ўрганиш ҳам илмий, ҳам амалий жиҳатдан муҳим.

Калит сўзлар: жиноят процесси, тортишувчанлик, принцип, хабеас корпус, миранда қоидаси, айблов, ҳимоя, одил судлов, хориж тажрибаси.

Дунёда кўплаб жамоат институтларини модернизация қилиш зарурати узоқ вақтдан бери мавжуд. Уларнинг бири – бу одил судлов институти. Одил судловни амалга ошириш орқали давлат ва жамиятда қонун устуворлигини таъминланади. Фикримизча, жинойи процессида одил судловни амалга оширишда тортишувчанлик принципининг ўрни катта аҳамиятга эга.

Маълумки, жиноят ишларини тортишувчанлик асосида кўриш нафақат, Ўзбекистонда, балки бошқа хорижий давлатларда ҳам муҳим жиноят-процессуал принцип ҳисобланади. Хусусан, Италия Жиноят-процессуал кодексига ҳам жиноят процессининг муҳим принциплари баён этилган бўлиб, 96 ва 368 моддаларига мувофиқ Адвокат прокурорга суд жараёнида ёки тергов вақтида ҳар қандай масала юзасидан сўров юбора олади, шунингдек, суд янги тайинланган адвокатга 24 соат ичида ишнинг барча материалларини таништиради. Айбланувчига икки нафар адвокат тайинлаш ҳуқуқига эгадир. Қолаверса судга қадар босқичда адвокатнинг иштирокисиз ўтказилган тергов ҳаракатлари ноқонуний деб топилади.

Суд музокарасида биринчи прокурор сўзга чиқади, ундан сўнг фуқаровий даъвогар, жавобгар, молиявий жавобгар ва адвокат сўзга чиқади. Бундан ташқари прокурор ва адвокат музокара бошланмасдан олдин судга барча далилларни, материалларни тақдим қиади адвокат ва прокурор музокарада фақатгина бир мартдагина саволларга жавоб бериши мумкин [1].

АҚШда тортишувчанлик, тарафларнинг тенглиги шахс жиноят содир қилишда гумон қилиниб қўлга олинган вақтдан бошлаб бу принцип ишлашни бошлайди шундан суд музокараси тугагунча бу принцип амалда бўлади. АҚШда бу принцип фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқи даражасида белгиланган. Шунга кўра, АҚШ конституцияси бўйича фуқаролар қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Конституция ҳимоясида бўлиш, бу ҳуқуқ асоссиз ушлаб турилмаслик, асоссиз мулкидан маҳрум этилмас ва нимада айбланаётганлигини билишни ўз ичига олади;

қонунда белгиланган жазодан кўп жазоланмаслик, бу ҳуқуқ ўз таркибига қийноқларга солинмаслик, шафқатсиз муоамалада бўлмаслик каби муҳим элементларни қамраб олади;

суд ва ҳукумат томонидан мазкур ҳуқуқларнинг ҳурмат қилиниши ва кафолатланиши;

ўзига-ўзи қарши кўрсатма бериш мажбур эмаслиги ёки бунга мажбур қилинмаслиги;

суд жараёнида ҳимоячи-адвокатдан фойдаланиш ёки уни инкор қилиш;

давлат ва суд томонидан тарафларга тенг шароитлар яратиб берилиши ва фуқароларга нисбатан дискриминация қилинмаслиги;

одил судлов фойдаланиш ҳуқуқлари белгиланган [2].

Бунга қўшимча тариқасида АҚШда Миранда ҳуқуқлари ҳам мавжуд ва жиноят процессида бу ҳуқуқ кафолатланиши керак. «Миранда қоидаси» ўтган асрнинг олтинчи йилларида АҚШда жиноят оламида ўзига хос «ном қозонган» Эрнест Артуро Миранда номи билан боғлиқдир. «Миранда қоидаси»га кўра, жиноят содир этишда гумон қилинувчи шахсни сўроқ қилишдан олдин унга процессуал ҳуқуқлари тушунтирилиши керак. Бу тамойил 1966 йилдаги АҚШ Олий суди қароридан келиб чиқади. Ўша вақтда Аризона штати полицияси Эрнесто Мирандани одам ўғирлаш ва номусга тегиш жиноятларини содир этишда айблайди. Ҳибсга олинган Мирандага сўроқ қилинишдан олдин унинг гумондор сифатидаги ҳуқуқлари ўқиб эшиттирилмаган. Миранда ўз ҳуқуқларини билмаган ҳолда айбига иқрорлик кўрсатувларини берган, бундай кўрсатувлардан эса унинг иқрорлигига исбот сифатида фойдаланилган. Кейинчалик суднинг бу ҳукми Миранда ўз ҳуқуқларидан хабардор қилинмаганлиги сабабли АҚШ Олий суди томонидан бекор қилинган.

Нега деганда, АҚШ Конституциясининг 5 ва 6-қўшимчаларида ҳеч ким жиноий ишларда ўзига ўзи қарши гувоҳлик беришга мажбур қилиниши; ҳеч

бир шахс қонуний судда кўрилмай ҳаёти, эркинлиги ёки мулкидан маҳрум этилиши мумкин эмаслиги, шунингдек, айбланувчи айбловнинг моҳияти ва асосларидан хабардор бўлиш ҳуқуқига эга эканлиги, у ўзига қарши кўрсатув бераётган гувоҳлар билан юзма-юз учрашиши, ўзи томонидан гувоҳларни мажбуран келтириш ёки ўз ҳимояси учун адвокат хизматидан фойдаланиш ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган эди [3].

Шундан буён «Миранда қоидаси» дастлаб сўроқ қилиш олдидан ёки ушлаб туриш вақтида гумон қилинувчи ва айбланувчига қуйидаги ҳуқуқлари тушунтирилишини кафолатлади:

“Сиз сукут сақлаш ҳуқуқига эгасиз. Сиз айтганларнинг ҳаммаси судда ўзингизга қарши фойдаланилиши мумкин. Сўроқ жараёнида адвокатингиз қатнашиши мумкин. Агар адвокат хизматидан фойдаланиш имкониятига эга бўлмасангиз, Сиз адвокат билан давлат томонидан таъминланасиз. Ҳуқуқларингизни тушундингизми?” [4].

Масалан, биргина АҚШнинг ўзида, яъни Янги-Мексика, Техас, Аризона ва Калифорния каби штатлар қонунчилигида ушбу қоида шундай белгиланган:

“Агар Сиз Қўшма Штатлар фуқароси бўлмасангиз, саволларга жавоб бериш олдидан мамлакатингиз консули билан алоқада бўлишингиз мумкин”.

Баъзи штатларда, хусусан, Виржинияда эса бу қоида шундай тартибда белгиланган: “Сиз ҳар қандай вақтда саволларга жавоб беришни рад этишингиз мумкин”.

Шуни айтиш керакки, “Миранда қоидаси” бугунги кунда аксарият давлатлар Конституцияси ва қонунларида ҳамда инсон ҳуқуқларига оид халқаро ҳужжатларда умум эътироф этилган норма сифатида белгиланган. Яна бир жиҳати шундаки, «Миранда қоидаси» турли давлатлар қонунчилигида турли хилда ўз ифодасини топган. Ҳозирги кунда дунёнинг аксарият ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларида фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш ёки улардан маҳрум қилиш билан боғлиқ мажбурлов чораларини қўллашга санкция бериш судлар ваколатида бўлиб, у узоқ тарихга эга Мисол тариқасида Англо-саксон ҳуқуқ оиласининг муҳим институтларидан бири бўлган «Хабеас корпус акт» [5] ҳам дастлаб миллий ҳуқуқда пайдо бўлиб, сўнгра халқаро даражада умумэтироф этилган ҳужжат сифатида тан олинган инсон ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилишга оид жаҳон мамлакатлари қонунчилигининг фундаментал асосини ташкил этиши билан бирга ушбу соҳа ривожини йўлида ўзига хос янги даврга асос солган.

“Хабеас корпус” ўз номини судьянинг озодликдан маҳрум этилган шахсни судга олиб келиш тўғрисидаги буйруғининг биринчи сўзларидан олинган бўлиб, “habeas corpus ad subjiciendum”, яъни (сен шахсни судга олиб келишга мажбурсан), деган маънони англатади. Бу тартибот XV асрлардаёқ пайдо бўлган ва 1679-йил 26 майда Англия парламенти томонидан қонуний расмийлаштирилган. Ҳозирги кунда ушбу ҳужжат дунёнинг ҳамма қисмларида, энг аввало, англо-саксон ҳуқуқ тизимида ва Лотин Америкаси мамлакатларида эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқининг конституциявий кафолати сифатида кенг тарқалган.

Шу маънода, «Хабеас корпус» институти сингари «Миранда қоидаси» ҳам инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўлида курашлар тарихида ўзига хос из қолдирган, инсон ҳуқуқларига оид миллий жиноят-процессуал қонунчилиги ҳамда умумеътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларининг муҳим нормаларидан бири ҳисобланади.

Демак, АҚШ қонунчилигига кўра, ҳар бир айбланувчига ҳимоя ҳуқуқи кафолатланади, буни Миранда ҳуқуқларидан ҳам кўрдик, яъни “Сиз сукут сақлаш ҳуқуқига эгасиз. Сиз айтганларнинг ҳаммаси судда ўзингизга қарши фойдаланилиши мумкин. Сўроқ жараёнида адвокатингиз қатнашиши мумкин. Агар адвокат хизматидан фойдаланиш имкониятига эга бўлмасангиз, Сиз адвокат билан давлат томонидан таъминланасиз. Ҳуқуқларингизни тушундингизми?”.

Бундан кўринадики, ҳимоя билан таъминлаш ишларни тергов ва суд қилишда тарфларнинг тортишувчанлик принципини амалга оширишини белгилаб беради. Аризона штати қонунлари ва бошқа федерал штатлар қонунларига кўра, ҳимоя ва айблов тараф шахсни айбдор ёки айбдор эмаслигини исботлашда тенг ваколатларга эга: бундай ваколатларга далиллар йиғиш, сўроқ қилишда қатнашиш, мустақил равишда гувоҳлар жалб қилиш, айбланувчини адвокатсиз сўроқ қилишига йўл қўймаслик каби ҳолатларни ўз ичига олади.

Шунингдек, Қитъа ҳуқуқида ҳам тортишувчанлик муҳим аҳамиятга эга ва бу Хабеас Корпус Акти билан мустаҳкамланган. Бу принцип фақатгина суд орқали жазолаш фактини беради, яъни шахс айби судда кўриб чиқилиб айбдор деб топилмагунча айбдор эмасдир. Бундан ташқари Италия жиноят процессуал қонунчилигида бизнинг қонунчиликдан тубдан фарқ қилади яъни Адвокат прокурорга суд жараёнида ёки тергов вақтида ҳар қандай масала юзасидан сўров юбора олади, шунингдек, суд янги тайинланган

адвокатга

24 соат ичида ишнинг барча материалларини таништиради, шахслар давлат ҳимояси бўйича кафолатланган адвокатлардан 2 тагача олиши мумкин.

Йигирманчи асрдан бери Франция жиноят-процессуал кодексида жиноят процесси адолатли ва тортишувчанлик асосида амалга оширилиши энг долзарб масалалардан эканлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Шу билан бирга, жиноят-процессуал доктринада ишнинг судгача бўлган босқичи тортишувчанлик принципи асосида амалга оширилмаслиги таъкидланади. Ушбу босқичда тергов судьясининг мавжудлигига қарамасдан, у фақат прокурор илтимосномасига биноан иш тутиши сир эмас [6]. Лекин Германия жиноят процессида судгача бўлган босқичда прокурор ваколатлари кенг бўлиб, айблов функциясини тўлиқ ўзи амалга оширади. Ҳимоячи билан терговни юритаётган мансабдор шахс ўртасидаги тенглик ушбу тергов судьяси томонидан таъминланади [7].

Жиноят процессининг тортишувчанлик принципа асосида амалга оширилиши шахс ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолати ҳисобланади. Ҳимоя томон билан айблов томоннинг бир ҳил ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида суд холислик ва беғаразликни сақлаган ҳолда тарафлар процессуал мажбуриятларини бажаришлари ва берилган ҳуқуқларини амалга оширишлари учун зарур шароитлар яратиб беради.

Список использованной литературы:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/italyanskiy-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-obzor-pervaya-chast-rukopisi>
2. Khudaybergenov B. K. ISSUES OF IMPROVING THE INSTITUTION OF CRIMINAL PROCEEDINGS: COMPARATIVE ANALYSIS //Conferences. – 2021. – Т. 1. – №.
3. <https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm>
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/20/miranda-warning/>
5. https://minjust.uz/uz/library/human_rights/72852/
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-printsipa-sostyazatelnosti-storon-na-dosudebnyh-stadiyah-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-rossiyskoy-federatsii-i-v>
7. Kuanishbaevich K. B. Comparative analysis of the initial stage of the criminal process in some foreign countries. – 2022.